

YU ISSN—0352—5724/UDK 801(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

XXXII/1

НОВИ САД
1989

ИЗ ТВОРБЕ ДЕВЕРБАТИВНИХ ИМЕНИЦА У ДЕЛИМА ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЋА ВЕНЦЛОВИЋА

ИМЕНИЦЕ АПСТРАКТНОГА ЗНАЧЕЊА

П Р В О С Л А В Р А Д И Ћ И М И Р О С Л А В А Р У Ж И Ћ

Књижевна делатност Гаврила Стефановића Венцловића, српског богослова и беседника, преводиоца и песника из Угарске, заузима значајно место у историји српске књижевности и културе. Бројне Венцловићеве проповеди писане народним језиком, „на службу сељаном некњижевним“, у првој половини XVIII века, и данас су предмет различитих интересовања и истраживања.¹ На филолошком, пак, плану, за језик Венцловићевих дела истакнуте су изузетне изражајне могућности, као и способност да „ствара и изражава апстракцију“,² која иначе не представља карактеристичну црту народног језика.

Иако низ вредних радова, посебно у новије време, подробније истражује и расветљава Венцловићев народни језик,³ огроман Венцловићев опус и даље на филолошком плану остаје недовољно познат. Значајна празнина у истраживањима ове врсте тиче се, између осталог, лексике и творбе речи, дакле управо оне језичке категорије која је Венцловићевом изразу дала једно од најмаркантнијих обележја, повезујући народни језик са богатом књижевном и књижевнојезичком традицијом тога времена.⁴

*

¹ Венцловићево књижевно дело већ читав век привлачи пажњу научне јавности, в. на пример: Гаврило Витковић, *О књижевном раду јеромонаха Гаврила Стефановића*, Гласник Српског ученог друштва, књ. 34, Београд 1872, стр. 151—177; Стојан Новаковић, *Примери књижевности и језика старијих и српскословенских*, Београд 1904, стр. 180—202; Владан С. Јовановић, *Гаврило Стефановић Венцловић*, Српски дијалектолошки зборник, књ. II, Београд 1911, стр. 105—306; Јован Скерлић, *Српска књижевност у XVIII веку*, Београд 1923, стр. 168—172; Гаврило Стефановић Венцловић, *Црни биво у срцу* (избор, предговор и редакција Милорад Павић), Београд 1966, стр. 1—544; Милорад Павић, *Гаврил Стефановић Венцловић*, Српска књижевна задруга, Београд 1972, стр. 1—326; Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд 1986², стр. 162, 163 и даље; Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Нолит, Београд 1983, стр. 169—174; Меша Селимовић, *За и кроз њив Вука*, БИГЗ, Београд 1987², стр. 117, 118 и даље; — итд.

² М. Селимовић, *За и кроз њив Вука*, стр. 119.

³ То се посебно односи на значајне прилоге Александра Албијанића о Венцловићевом језику, на пример: *Икавизми фонетској и морфолошкој порекла у језику Гаврила Стефановића Венцловића*, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XXV/2, Нови Сад 1982, стр. 83—90; *Прилози проучавању неких морфолошких особина у језику Гаврила Стефановића Венцловића*, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XXVI/1, Нови Сад 1983, стр. 69—78; *Крајак осерти на шреће лице множине презенца у језику Гаврила Стефановића Венцловића*, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XXVI/1, Нови Сад 1983, стр. 79—82; *Нејромењене и промењене суласничке групе у језику Гаврила Стефановића Венцловића*, Valcanica, књ. 13/14, Београд 1982/83, стр. 327—333; *Најмаркантније језичке особине Венцловићевеј рукојиса „Поученија и слова разлика“ (1732)*, Сентаддрејски зборник, књ. 1, Београд 1987, стр. 237—251.

⁴ Део Венцловићеве лексике објављен је као додатак наведене студије Владана С. Јовановића (в. нап. 1).

Циљ овога рада је да на основу Венцловићева дела анализира творбу девербативних именица апстрактнога значења (тзв. глаголске именице). У оквиру изведеница овога типа препознаје се пре свега творбено-семантичка категорија *назива радњи и чина*. Грађа је узета из објављених Венцловићевих текстова и два необјављена (в. Скраћенице), а излаже се у оквиру основног суфиксног инвентара. Примери се дају савременом грађијом.

СУФИКС -ЊЕ/-АЊЕ/-ЕЊЕ

1. Образовања од не с в р ш е н и х глагола: *бајање* („чарање, бајање, чини“, Арх. 270/65б), *борење* („усталци борењу с јеретици“, Арх. 270/132а), *веровање* („с веровањем Христа бога“, Арх. 270/76а), *јоворење* („по господњему говорењу“, Арх. 271/214б), *добројворење* („од свакога добротворења“, Арх. 271/343а), *доброчињење* („за та доброчињења“, Арх. 271/237б), *јецање* („горко јецање“, Арх. 271/289б), *живојшовање* („пустињскога животовања“, Арх. 271/216б), *заказивање* („божија заказивања да имамо слушати“, Арх. 271/239а), *закѡевање* („по његову злочесту зактевању“, Арх. 271/239 а), *зурење* („залудним зурењем“, Арх. 271/283а), *крвојроливање* („престати свако крвопроливање“, Арх. 271/227б), *крвојочење* („у крвоточењу од двана(ест) година“, МД 39а), *кудење* („кудење, братско продавање“, 67 Гл 418), *намишивање* („оком намигивање“, Арх. 271/239б), *пањкање* („пањкање, шугање, опадање“, Арх. 270/96б), *пипољење* („пипољење свуда по телу“, Арх. 270/99а), *јовраћање* („љутога повраћања“, Арх. 271/283б), *рађење* („пољско рађење“, ЦБ 214), *склоцање* („склоцање зуба“, Арх. 271/283б), *слујовање* („слуговање Новоме завету“, Арх. 271/252б), *смилојрдовање* („много смилојрдовање се божије“, Арх. 270/215б), *сјошцицање* („ослободи ноге од спотицања“, МД 13а), *сјремање* („преста спремања се путу“, Арх. 270/40б), *сјајање* („слушати до краја стајањем“, Арх. 270/73а)/*сјојање* („ноћним стојањем“, Арх. 271/265б), *сјрагање* („страдање мученичаско“, Арх. 271/340б), *шаласојрухање* („пљусак од весала и таласогрухања кораб о кораб“, ЦБ 301), *шечење* („да зауставе крвно течење“, МД 36б), *ударање* („језично ударање“, Арх. 271/268 а), *узимање* („вишка узимање“, Арх. 270/65б), *указивање* („прстом указивање“, Арх. 271/239б), *учење* („ваља човеку учења“, Арх. 271/265б), *хишање* („за хитање камења“, Арх. 271/333а), *хузурење* („хузурење у топлих соба“, ЦБ 214), *царовање* („такви се уводе у небесно царовање“, Арх. 270/66а), *чудојворење* („са својим чудотворењем“, Арх. 271/202а), *шајшање* („својим... шаптањем“, Арх. 271/268б), *шуање* („преотимање, оговор, шугање, кудење“, 67 Гл 418) итд.

2. Образовања од с в р ш е н и х глагола: *венчање* („и венчање по најбоље јој је у ушију стајало“, Арх. 271/138б), *зайочење* („попушта све јепископе испод заточења“, Арх. 270/259а-б), *изложсење* („и свуда по васељеној како се здржава правилно изложење“, Арх. 271/193б), *исјишање* („чудно испитање од Бога и са злом враћање“, Арх. 270/163б), *најисање* („по написању Давидову“, Арх. 271/225б), *ојрошјење* („и паде му на ноге те искаше опроштење се с њиме“, Арх. 270/286б), *осуђење* („а по суду осуђење тамо и мрак“, Арх. 271/283 б), *јреклојење* („доле спуштања се с преклојењем“, Арх. 270/200б), *јрознање* („зарад нашега мало прознања“, Арх. 271/214а), *сажежење* („с људским рукама на сажежење доношени“, Арх. 271/153б), *сздање* („јоште и првом Адамља сздања се“, Арх. 270/225б), *сзнање* („освести се у свему сзнањем“, Арх. 270/204б), *сахрањење* („бисерни агнијар од Бога на сахрањење издат човеку“,

Арх. 271/232а), *сјоречење* („за једно споречење“, Арх. 270/281 а), *сјечечење* („стечење, придостатак, а не спасеније“, Арх. 271/277б), *уморење* („у тамници на уморење затворен“, Арх. 271/340б), *устиање* („при устању из мртвих“, МД 6б), *ушойљење* („и светитеља без утопљења проведе преко“, Арх. 271/188б), *учињење* („у које зло... учињење да не допадне“, Арх. 270/188б) итд.

СУФИКС -НИЈЕ/-АНИЈЕ/-ЕНИЈЕ

1. Образовања од не свршених глагола: *исјоведаније* („да се држимо исповеданија“, Арх. 271/278б), *крвојоченије* („од крвоточенија једнога човека излечи“, Арх. 271/331а), *мученије* („венац мученија преузеше“, Арх. 271/301б), *јоклањаније* („слава и хвала, част и поклањаније“, Арх. 271/351б), *рукојисаније* („рукописаније мојих грехов“, Арх. 271/292б), *јирјеније* („кој јој је дао такво трпеније имати“, Арх. 271/308б) итд.

2. Образовања од свршених глагола: *васкрсеније* („и светоје васкрсеније појем“, Арх. 271/165б), *исцељеније* („исцељенија ва плти мојеј“, Арх. 271/164б), *најављеније* („најављеније часнога крста“, Арх. 271/146б), *објављеније* („Христос нам своје објављеније указао“, Арх. 271/185б), *ошчајаније* („не увалујте сами себе рад греха у отчајаније“, Арх. 271/312а), *јомишљеније* („зла и опака помишљенија“, Арх. 271/164 а), *сајрешеније* („сва наша сагрешенија“, Арх. 271/310а), *сјасеније* („о своме спасенију старати се“, Арх. 271/302а), *срејеније* („изађе пред њих на сретеније“, Арх. 271/334б), *успеније* („по њезину успенију“, Арх. 271/73а) итд.⁵

СУФИКС -ЊЕ

1. Образовања од не свршених глагола: *бринуће* („с тихошћу... подноси то, без бринућа се“, Арх. 270/162а), *винојиће* („научите посту и издржавању се од полапње и винопића“, Арх. 270/176а), *инуће* („да га ласно без њихова гинућа узму“, ЦБ 222), *јиће* („што се не здржава човек од полапње и пића“, Арх. 270/219а), *јрунуће* („ни трунућа на себи више имати“, МД 8ба) итд.

2. Образовања од свршених глагола: *дахнуће* („и његовим дахнућем“, Арх. 271/333а), *доштакнуће* („с једним дотакнућем“, 67 Гл. 384), *зачнуће* („пре зачнућа“, Арх. 270/4а), *издахнуће* („до самога свога издахнућа“, МД 90б), *намајнуће* („с намагнућем трепавичним“, Арх. 270/108б), *насјануће* („проход и настануће“, ЦБ 160), *одмејнуће* („с одметнућем“, Арх. 270/178б), *јосјануће* („о нашем постанућу“, 67 Гл 408), *расјеће* („твоје распеће“, Арх. 271/212б), *свануће* („ни до сванућа“, МД 52а), *срејнуће* („изађоше на сретнуће“, 34 Гл 169), *уздигнуће* („за своје уздигнуће на дрво“, Арх. 271/149б), *ускрснуће* („мртвим ускрснуће“, Арх. 270/177б), *устиануће* („на попадање једним, а другим на устануће“, 67 Гл 378), *ушонуће* („пливач водом, близу је утонућа“, ЦБ 366) итд.⁶

⁵ Црквенословенски суфикс *-није* и његови деривати у низу примера јављају се у библијским цитатима, којима Венцловићев текстови обилују. То се, углавном, може констатовати и за девербативне именице на *-ије*, као *бојословије* (Арх. 270/43б), *јришастивије* („за ово пришастивије... Христово“, Арх. 270/187а), *среброљубије* (Арх. 271/272б), *човекољубије* („и божије човекољубије“, Арх. 271/293а) итд.

⁶ Црквенословенски суфикс *-ије* јавља се у малом броју примера, на пример, *расјеије* („чак од Христова распетија“, Арх. 271/169а), или *изјесјије* („на много и слатко изјесјије“, МД 74а).

СУФИКС -БА/-ИДБА

берба („сустигнуће бербу виноградску“, ЦБ 131), *борба* („с чуварством се од борбе“, Арх. 270/233а), *вршидба* („и ове стогове сплаштене се и вршидбу“, Арх. 270/41б), *јозба* („доста од мене гозбе и части“, Арх. 270/155а), *геоба* („пружи твоју десну руку на деобу“, Арх. 271/110б), *жаоба* („с големом жаобом“, Арх. 270/11б), *женидба* („бијаху за женидбу скоро“, Арх. 270/269б), *корба* („корба кућна и псовка“, Арх. 270/92а), *моба* („не хаја нимало за мобу сиромаша“, Арх. 271/299б), *наредба* („у наредби им сваки свој дат му посао послује“, Арх. 270/107а), *јарба* („терање се с парбом о вери и о закону“, Арх. 270/15б), *јогеоба* („к сиромаша с подеобом“, Арх. 270/158а), *јожаоба* („и опет се на милост повраћа с пожаобом својом“, 67Гл 417), *јојодба* („зламење... погодбе међу Богом и међ земљом“, Арх. 271/152б), *јрозба* („вашу прозбу ћу испунити вам“, Арх. 271/286б), *сведоџба* („по евангелској сведоџби“, 34Гл 170; „на криву сведоџбу“, МД 33а), *служба* („гледај своје ти службе“, Арх. 270/237б; „на Божију службу да буде“, Арх. 270/4а), *сирелба* („и разлике стрелбе има тај лук“, МД 66б), *судба* („то је судба самога Бога“, Арх. 270/38б), *јочидба* („и точидба вам / постигнуће пак сетву“, ЦБ 133), *јирудба* („за своју трудбу... би венчата од њега“, 34Гл 167), *јужба* („одоше на тужбу“, Арх. 271/204б),⁷ *удабга* („пак и она не чека више удадбе“, Арх. 270/270б), *уредба* („о сваком послу и уредби“, Арх. 271/131б).⁸

СУФИКС -ЊА

јажња („сниско прудовит, за гажњу у море животињи“, ЦБ 521), *говайња* („а неваљоству се коме без доватње се“, Арх. 270/198б), *дружња* („дружње ради што су је међусобно имали“, Арх. 270/60б), *злоставња* („сасма се чувај и содомска посла мушка, страг злоставња се сваки“, Арх. 270/162б), *зурња* („уличне зурње“, Арх. 270/13а), *исјраћња* („хоћу мало поћи с тобом на испраћњу ти донекле“, Арх. 270/155б), *калабурња* („без мућње људске, о свем калабурње“, Арх. 270/13б), *мућња* („мирно се борављећи без мућње људске“, Арх. 270/13б), *окрејња* („јуначка окретња“, Арх. 270/200а), *јолајња* („научите посту и издржавању се од полапње честе“, Арх. 270/176а), *јраћња* („праћња с дочекивањем... не само од прости људи“, Арх. 270/253б), *јрећња* („каде га јоште плашећи с големом прећњом почну тевтишити“, Арх. 270/1б) / *јрејња* („заради те наше на вас претње“, Арх. 271/320а), *јривайња* („у таквој народској се приватњи“, Арх. 270/255а), *јрикажња* („ове... прикажње“, Арх. 270/157а), *јроходња* („со том проходњом се лечаше“, Арх. 270/50а), *јрошња* („сваку нашу прошњу“, Арх. 270/82а; „вест бо отац наш небесни што нам ваља пређе наше прошње“, МД 96а) *свирња* („одврати уши своје од песми и свирње“, Арх. 270/176б), *смужња* („смужња и брига паде му на врат“, Арх. 270/15б; „да се повише смужња међу њима чини“, Арх. 271/309а), *сјрдња* („и спрдњи рад слушалац“, Арх. 270/70а), *сусрећња* („/сп/роћу Божију сусрећњу се излазимо“, Арх. 270/190б), *хићња* („еда би се спасили, хићњом да трчимо оно слушати“, Арх. 270/73а), *шећња* („шећње чаршијске“, Арх. 270/13а).

⁷ У примеру *јужба* („да носи к суду тужбу на њега“, Арх. 270/78б) вероватно је реч о значењу конкретног предмета.

⁸ Изведеница *свадба* („на свадбу дошао“, Арх. 271/252а) једина је у овом низу са именичком основом.

СУФИКС -(А)К

боравак („стараху се о њихову се боравку“, Арх. 270/291б), *долазак* („долазак к нама“, Арх. 271/179б), *госџаџак* („и црвима достатак се снаходни“, Арх. 270/226б), *доходак* („с добром ти указујем доходак к теби вишњега цара“, 67Гл 437), *дочаџак* („и почетак и дочетак плачљив му је“, Арх. 270/115б), *зайочаџак* („сваком злу започетак“, Арх. 271/313а), *излазак* („прошири с изласком своју му матер“, Арх. 270/184 а), *несџаџак* („не бојиш ли се Бога и скорога ти нестатка“, Арх. 270/226б), *одлазак* („и по његову одласку одонуд“, Арх. 271/295а), *оџходак* („отходак му свој“, Арх. 270/40б), *оџочинак* („опочинак свој хоће имати“, Арх. 270/59а)/*оџџочинак* („отпочинак телу и очима“, ЦБ 214), *џљусак* („те стоји хука, бука... плјусак од весела“, ЦБ 301), *џовраџак* („а одонуд више нејма повратка се“, Арх. 270/10ба), *џосџанак* („с постанка света“, 67Гл 443), *џочаџак* („живота почетак“, МД 3а), *џоходак* („пред походак му“, Арх. 270/45а), *џридосџаџак* („ради придостатка рајскога“, Арх. 270/222б), *џридохак* („дај ми твога срца тајну да исцрпем твоје жалости приходока“, Арх. 270/81б), *џриходак* („господњи приходак на испитивање“, Арх. 271/285а), *расџанак* („на растанку се с душом из тела“, Арх. 270/280б), *расџаџак* („по растатку се првога у Nikeју васељенскога сабора“, Арх. 270/252б), *сасџаџак* („у састатку се супружноме много година бијаху неродими и бездетни“, Арх. 270/3б), *џресак* („градом, тучом, треском“, 67Гл 417), *џрошак* („с телесним трошком“), *улазак* („нечастију за улазак изотвара врата“, Арх. 270/248а).⁹

СУФИКС -џ¹⁰

бахџи („полако без бахата“, Арх. 270/110а), *брбук* („ка водени брбук брбућеш“, Арх. 270/226б), *винобер* („чак до винобера“, Арх. 270/226а), *џрохоџи* („смејући се с грохотом“, ЦБ 314), *доџовор* („договор међу се учинише“, Арх. 270/6б), *донос* („празничне днове светло с доносом свеђаним крашамо“, Арх. 270/190б), *доход* („буди справна и готова к његову у тебе доходу“, 67Гл 435), *дрхаџи* („каква ли страва и дрхат“, Арх. 270/78б), *забун* („узе јаокати плачно да све у забун метну оне корабнике“, Арх. 270/5б), *заказ* („увеџбати се божију заказу“, Арх. 270/109б), *заклон* („ради заклона се од зла“, Арх. 270/111б), *занос* („и са заносом не граби се врло на туђе“, Арх. 270/281а), *издаџ* („по издаху ти твome“, Арх. 270/103а), *измеџи* („траве за измет из себе децу“, Арх. 270/163б), *искуџи* („никоје помоћи... ни искупа златом“, Арх. 270/178а), *исход* („тако и по нашем исходу“, Арх. 270/123б), *јаок* („и туда стоји јаок и писка“, Арх. 271/

⁹ Неке изведенице овога типа значе конкретне предмете, на пример: *гаџак* („предајући њесару датак“, ЦБ 192), *добџаџак* („и главно и добитак повратише се“, Арх. 271/298а), *доходак* („доходак царев преко његови руку пролазаше“, Арх. 270/14б), *износак* („први род и износак од земље“, МД 57б), *џридобиџак* („велик ће то теби до послетка донети придобитак“, МД 57а), *џриходак* („отресиваше руке све од тога му прихотка“, Арх. 270/50б), *размеџак* („а умље збраја... главно и доходак, штету и разметак“, ЦБ 343), *џрошак* („и трошак њм од себе пошљаху“, Арх. 270/271а). Поједине изведенице овога типа могу да подразумевају и значење места, на пример: *џрисџанак* („нигде пристанка ни добра конака“, Арх. 271/174б), *сџанак* („није им било станка“, Арх. 271/190б).

¹⁰ Изведенице са суфиксом -џ, као и суфиксом -а, представљају на синхронном плану специфичну творбену појаву којој се са методолошког становишта у научној литератури различито приступа. Оправдано се у појединим радовима овим изведеницама даје посебан статус, при чему се, на пример, изведенице са глаголом у основи третирају као *мушки* и *женски* девербативи.

289а), *квар* („неки неким за квар овде бивате“, Арх. 270/108а), *клејейи* („многе свирње, клепет, скака и игра“, ЦБ 481), *лелек* („лелек и јаок“, Арх. 270/48а), *обилаз* („сунце, месец и звезде... с обилазом служећи ходе“, Арх. 270/189б), *ојлед* („и утркавати се на коњи на оглед се тко је бржи“, Арх. 270/267б), *ојовор* („а ми се одвраћамо од оговора, шапата, укорна пањкања“, Арх. 270/234а), *ојовор* („овако с одговором рече“, Арх. 270/154б), *окреји* („сунце, месец и звезде... с окретом служе“, Арх. 270/189б), *ојход* („навалише старати нам се о нашем отходу тамо“, Арх. 270/10б), *јоднос* („колико је тек у томе зла подноса бедна“, Арх. 270/179а), *јомор* („помор по реду и штета“, Арх. 270/241а), *јошой* („потопа душевнога“, Арх. 271/246а), *јреход* („што је море... разделио и пресушио за преход“, Арх. 270/187б), *јривод* („с приводом га вешто у послушање Христово“, Арх. 270/137б), *јринос* („с приносом обична дара“, Арх. 270/228а), *јриход* („до антихристова на ови свет прихода“, Арх. 270/159б), *јровод* („да би нас... сусрела с проводом горе та срећа“, Арх. 270/233б), *јроход* („кроз вилајетски апостолски проход“, Арх. 270/113а), *скржеји* („ледена мука, скржет зубни без липсивања“, Арх. 270/178б), *сусреји* („изађоше у сусрет к младожењи“, Арх. 270/299б), *укој* („ни га на укоп с поштењем провођаху“, Арх. 270/54б), *чајор* („и велики се бахат чује и многи чагор је“, МД 94б), *шајийи* („шапат не пролази узалуд“, ЦБ 392).¹¹

СУФИКС -А

бука („бука од мора“, Арх. 271/298б), *буна* („Од буне ври у небу“, ЦБ 301), *вика* („и мојом виком теке ветар терам“, МД 95а), *ираја* („ни граји никаква гласа“, ЦБ 110), *данџуба* („беспослица и дангуба“, Арх. 270/111 а), *добава* („добавом разликом“, Арх. 270/157а), *грека* („нити које дреке ни вике“, Арх. 270/107б), *забава* („о томе стала се бијаше забава“, Арх. 270/8б); „разговарати с којом забавом“, Арх. 270/151б), *завага* („имаше неку заваду за Хердељ“, Арх. 270/272а), *злойаџа* („злопату нариче Христовим даром“, Арх. 271/340б), *џира* („игру, шалу, полапњу“, Арх. 270/117б), *избава* („општа избава од сви злиња“, 67Гл 443), *измена* („измена овога садањег бораваљег“, Арх. 271/132а), *јека* („бука, праска, јека“, ЦБ 301), *ларма* („ни буне ни ларме које“, Арх. 270/107б), *ласка* („од лажа и ласки клоњаху се“, Арх. 270/10а), *навала* („разгони и уташкава свазу злу навалу“, Арх. 270/82а), *ослаба* („а ни грешним ослабе у муци“, Арх. 270/179а), *осјава* („бар половину из тога и на онај свет себи на оставу“, Арх. 270/175б), *јиска* („стоји јаок и писка“, Арх. 271/289а), *јонуда* („с понудом јела“, Арх. 270/90а), *јраска* („Те стоји... праска, јека“, ЦБ 301), *јревар* („да ме тако не намамиш... с преваром“, 67Гл 437), *јремама* („премаме се чије неваљале на које пустошаштво“, Арх. 270/143а), *јреошима* („с преотимом ли којом“, Арх. 270/163б), *јрибава* („без прибаве хаврежне“, Арх. 270/8а), *јридобава* („преузимајући напред к себи придобавом“, Арх. 270/247а), *јринуда* („без ничије принуде“, Арх. 270/244а), *јроба* („нек се рано жени докле се није с пробом острвио“, Арх. 270/98б), *јројона* („без ниједне невоље им ни прогоне од кога“, Арх. 270/244а), *јрокуда* („напредује крађа, штеточињење, пањкање и прокуда“, Арх. 270/92б), *јромена* („с променом овога живота“, Арх. 270/60б), *јрошера* („за подругивање и протеру христијаном“, Арх. 270/45а), *расјава*

¹¹ Значење конкретног предмета, тј. објекта може се препознати у примерима *исход* („с тражењем исходом свуда“, Арх. 270/157а), *јројаси* („суните га доле у пропаст ватрену“, Арх. 270/75б).

(„распру са шаматом“, Арх. 270/220а), *руја* („ругом и срамотом протерани бише“, Арх. 271/339б; „корба и руга кућња“, 67Гл 389), *свага* („сас кавгом и свадом“, Арх. 270/58б), *скака* („клепет, скака и игра“, ЦБ 481), *сйлейка* („лажа је права вражија сплетка“, Арх. 270/96а), *шрка* („ама задржи... ноге од трке на зурнице“, Арх. 270/176б), *хука* („ни хуке, буке“, Арх. 270/107б), *хула* („хулу изношаху“, Арх. 270/32б), *шала* („говор, шала, укор“, Арх. 270/107а), *шеја* („са шегом обржати царско и девојачко поштење“, 67Гл 437), *шкода* („и голему им шкоду чиниш“, Арх. 271/333б).¹²

СУФИКС -ЈА ('А)

прижа („што је на свету грижу имала“, Арх. 271/313а), *гаћа* („сваком своја подужбина има: даћа, плаћа, мајсторија“, Арх. 270/114б), *жеља* („милостива жеља“, Арх. 271/215б), *краћа* („то се све краћа нариче“, МД 88б), *йеча* („од сунчане пече“, ЦБ 132), *йожельа* („од сваке неваљале пожеље овосветске“, Арх. 270/234б), *сеча* („сечом, харањем, пленом“, 67Гл 417), *срдобоља* („таква срдобоља да има“, Арх. 270/68а), *суша* („би онамо велика суша“, Арх. 270/284а).¹³

СУФИКС -ТВА

жейва („какој се жетви имамо надати“, МД 13б), *заклейва* („не смеде тамо ити на заклетву“, Арх. 271/299а), *клејва* („заноси тује с лажом и клетвом“, 67Гл 388), *молишва* („и нама његове молитве помажу“, Арх. 271/308б), *мунийва* („сашисе мунитву међу собом“, Арх. 270/267б), *риболовийва* („При мору, на реболовити“, ГСВ 163), *сейва* („постигнуће пак сетву“, ЦБ 133).

СУФИКС -СТВО

бојомольство („фришак на богомолство“, Арх. 170/176а), *добройворсйво* („његово добротворство“, Арх. 270/233а), *доброчинсйво* („свидност... и добротчинство“, Арх. 270/31а), *душоујусйво* („зazor и свако душогупство“, Арх. 270/102б), *злосйавсйво* (ЦБ 469), *мимоходсйво* („брзо с промицањем мимоходство“, Арх. 270/121а), *сешиосйво* („ома сетињством пронаходан“, Арх. 270/200а), *судсйво* („они то Христово господско судство себи преотимљу“, Арх. 270/215а), *убојсйво* („убојства, курварства сасма се чувај“, Арх. 270/162б), *чуварсйво* („с чуварством се од борбе“, Арх. 270/233а).

СУФИКС -ЕЖ

вршеж („мајмунски вртеж“, ГСВ 81), *дремеж* („Навали на њих голем дремеж“, 67Гл 448), *мешеж* („метеж и смућња се чини“, Арх. 270/107а), *мрдеж* („чудан ће ту бити дрхат и мрдеж“, Арх. 270/178а), *йалеж* („на ватрени палеж свезано гоњени бијаху“, Арх. 270/280а), *срамеж* („укор, срамеж, мука“, ЦБ 111).

¹² Значења конкретних предмета присутна су у примерима *йреирага* („а ону преграду развали“, Арх. 270/190а), *свеза, склоја* („ш њих склопе и свезе стурно“, Арх. 270/236а).

¹³ Значење конкретних предмета може се забележити у примерима *йлаћа* („и војштанску плаћу издаваше“, Арх. 270/14б), *шуча* („тучом, треском, муњом пали“, 67Гл 417).

СУФИКС -ИНА/-ЧИНА

играчина („што је играчина и спрдачина“, МД 64а), *йевачина* („играчина и певачина“, Арх. 271/1195), *йросјачина* („живити с просјачином“, Арх. 271/323б), *спрдачина* („што је играчина и спрдачина“, МД 64а).¹⁴

Наведена грађа говори најпре о богатству девербативних изведеница апстрактног значења у делима Гаврила Стефановића Венцловића. Међу најпродуктивније суфиксе који су у служби ове творбено-семантичке категорије спадају пре свега суфикси *-ње* /*-ање* /*-ење*, *-а*, *-в*, затим и суфикси *-(а)к*, *-ња*, *-ба* /*-уба* итд. Иако овај суфиксни инвентар говори о богатој народној основици творбеног система Венцловићевог језика, он у исто време сведочи и о извесном превазилажењу народне основице, тј. њеном укључивању у сферу књижевнојезичке традиције. На то, на пример, указује присуство суфикса *-није* /*-аније* /*-еније*, суфикса *-сйво*, суфикса *-ње* и *-ће* код изведеница од свршених глагола итд. Међутим, заступљеност суфикса у Венцловићевом тексту условљена је у извесној мери и самим синтаксичким аспектом (уп. нпр. „преста *сйремања се* путу“, Арх. 270/40б; „празничне днове светло с *доносом свећаним* крашамо“, Арх. 270/190б; „поћи с тобом на *исирању ши*“, Арх. 270/155б; „с *чуварсйвом се* од борбе“, Арх. 270/233а — итд.). Колико су и на овом плану учествовали Венцловићеви књижевнојезички и преводилачки поступци показује даља истраживања Венцловићевог језика.

И сама језичка сложеност панонског терена Венцловићевог времена одразила се на извесну језичку неуједначеност у Венцловићевим текстовима. Венцловићева ерудиција, познавање више језика и богате црквенословенске традиције, његове преводилачке способности и поетске склоности могле су ову неуједначеност само поспешити. То показује и присуство развијене конкуренције суфикса у његовим текстовима. Иако се међу појединим творбеним дублетима могу препознати и одређени елементи семантичке и стилске диференцијације, што понекад проистиче из основне семантичке вредности суфикса, овакви бројни примери указују на значајно богатство и разумењеност Венцловићевог језика. Уп. нпр: *јозба* / *јозбина*, *йрозба* / *йрозбина* / *йрошиња*, *борба* / *борење*, *сусреј* / *сусрећња*, *окреј* / *окрећња*, *йроход* / *йроходња*, *доход* / *доходак*, *ојход* / *ојходак*, *йриход* / *йриходак*, *добројворсйво* / *добројворење*, *доброчинсйво* / *доброчињење*, *злосйавсйво* / *злосйавња*, *зайочело* / *зайочейак*, *срећеније* / *срећинуће* — итд.¹⁵

Светозарево

¹⁴ У Венцловићевом тексту могу се, наравно, забележити и други мање продуктивни и непродуктивни суфикси, као на пример *-бина*: *јозбина* („чинио је гозбину и част сваки дан“, МД 25б), *йрозбина* („зачуди се... чуднојзи прозбини“, Арх. 270/60а); *-вина*: *смешавина* („вече на ту женску се смешавину, да речем напросто курвање“, Арх. 270/97б); *-ија*, са својим дериватима; *бзжанија* (В 199) / *збзжанија* („што их је Мојсеј... пренео овамо у збзжанији“, ГСВ 305), *йисанија* („и остала многа писанија“, Арх. 271/292а), *йрошеција* („с обиходном се прошецијом“, Арх. 270/6а); *-ица*: *дошлица* („јер се је осветио мој дом твојом дошлицом светом“, МД 104а), *сукобица* („у сукобици ти красну жену нацифрасту се не мотри“, Арх. 270/176б); *-ло*: *зайочело* („корен и започело свакоме добру душевну“, Арх. 270/66а); итд.

¹⁵ Оваква ситуација карактерише и низ других творбено-семантичких категорија. О томе в. код: Првослав Радић, *Поилед на творбу речи у делима Гаврила Стефановића Венцловића*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 16/1, Београд 1987, стр. 43—50.

СКРАЋЕНИЦЕ

- Арх. 270 — Г. С. Венцловић, *Жиџија, слова и њоуке разних свејџаца* (око 1740), Архив Српске академије наука и уметности — Београд, инв. бр. 84/270.
- Арх. 271 — Г. С. Венцловић, *Поученија и слова разлика* (око 1732), Архив Српске академије наука и уметности — Београд, инв. бр. 94/271.
- 67Гл — Г. С. Венцловић, *Разлајолник* (и друге беседе — прир. Гаврило Витковић), Гласник Српског ученог друштва, књ. 67, Београд 1887, стр. 369—450.
- 34Гл — Г. С. Венцловић, *Пројо о свейом владици Максиму* (и други одломци — прир. Гаврило Витковић), Гласник Српског ученог друштва, књ. 34, Београд 1872, стр. 157—177.
- МД — Владан С. Јовановић, *Гаврил Стефановић, Венцловић*, Српски дијалектолошки зборник, књ. II, Београд 1911 (Речник *Мача духовној*, 218—306 стр.).
- ГСВ — Милорад Павић, *Гаврило Стефановић Венцловић*, Српска књижевна задруга, Београд 1972, стр. 1—326.
- ЦБ — Г. С. Венцловић, *Црни биво у срцу* (избор, предговор и редакција Милорад Павић), Београд 1966, стр. 1—544.
- В — Г. С. Венцловић, *Великојосџиник* (одломак — прир. Стојан Новаковић), *Примери књижевности и језика сџараја и срџскословенскоја*, Београд 1904, стр. 180—202.

П. Рагић и М. Ружић

ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЧА ВЕНЦЛОВИЧА

Производные слова с отвлеченным значением

Резюме

В настоящей работе анализируется образование отглагольных существительных с отвлеченным значением в произведениях Гаврила Стефановича Венцловича, сербского писателя из Воеводины, творчество которого относится к первой половине XVIII века. В статье представляется богатство словообразующих морфем, при помощи которых создается эта словообразовательно-семантическая категория (например суффиксы *-ње, -ња, -а, -а, -ба/ -удба, -(а)к* и т.п.).

Этот инвентарь суффиксов обнаруживает сербскохорватскую народную основу языка Венцловича, но одновременно он указывает на способы превышения уровня народного языка и на способы его включения в богатую традицию литературного языка. Этому значительно способствуют эрудиция Венцловича, его знание языка и богатой церковнославянской литературы, его переводческая способность и его поэтическая склонность.